

VOLUME-3

ISSUE № 3 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

3/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2025

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Komilov Umidjon Shuxratjon o'gliNamangan davlat pedagogika instituti,
Jismoniy madaniyat yo'nalishi talabasi**FUTBOLCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI ASOSLARI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17073260>

Annotatsiya. Maqolada o'quvchilarga harakat faoliyatini o'rgatish jarayonining bosqichlari va psixologik asoslari yoritilgan. Dastlabki «qo'pol» malakadan mukammal va avtomatik harakat darajasiga o'tish jarayoni, uning didaktik vazifalari va metodik xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, sportchilarda tahliliy, intuitiv, ko'rgazmali-obrazli va taktik tafakkur turlari hamda ularning futbolchining ijodiy tafakkurini rivojlantirishdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: harakat faoliyati, o'rgatish bosqichlari, tafakkur, taktik tafakkur, antitsipatsiya, ijodiy tafakkur, futbol

O'quvchilarga harakat faoliyatini o'rgatish jarayonida asosiy vazifa – o'z harakatlarini boshqara olish ko'nikmasini shakllantirishdan iborat. Bu esa bajarilayotgan harakatlarning me'yorini belgilash, tezligi, shakli, amplitudasi va yo'nalishini nazorat qilishni o'z ichiga oladi.

Harakat faoliyatini o'zlashtirish, avvalo, uning dasturini yaratishdan boshlanadi. Bunday dastur orqali inson bajariladigan harakat sharoiti va uning shakli haqida aniq tushunchaga ega bo'ladi. Bu tushuncha psixologik tayyorgarlikni ta'minlab, harakatni muvaffaqiyatli bajarishga zamin yaratadi. Inson faqatgina oldin tasavvur qilgan harakatlarni bajarishga qodir bo'ladi (tug'ma harakatlar bundan mustasno). Takroriy mashqlar natijasida harakat shakli xotirada uzoq muddat saqlanadi, ba'zida esa butun umr qolishi ham mumkin. Masalan, boks, futbol yoki voleybol bilan uzoq vaqt shug'ullangan inson yillar o'tib ham bu harakatlarni qayta tiklay oladi.

Harakat dasturini tuzishda fikrlash jarayoni muhim o'rin tutadi. Aynan tafakkur orqali bajarilayotgan harakat aniqlanadi, uning ichki elementlari va uzluksizligi anglanadi, boshqa harakatlar bilan aloqadorligi tushuniladi. Shuning uchun ham harakat faoliyati haqida to'liq bilim va anglashsiz uni mukammal egallash mumkin emas.

Harakat faoliyatining dasturi uch bosqichli tizim orqali shakllanadi va har bir bos-

qichning psixologik asoslari mavjud. Bu bosqichlar o'quvchini harakatni dastlab umumiy ko'rinishda egallashdan tortib, mukammal va avtomatik tarzda bajarish darajasiga olib keladi.

Dastlabki o'rgatish.

Bu bosqichda o'quvchi yangi harakatning asosiy variantini umumiy shaklda bajarishni boshlaydi. Harakat dasturi endigina shakllanayotgan bo'ladi, ammo unda hali aniqlik va mujassamlik yetarli darajada emas. Harakat ko'proq «qo'pol» tarzda bajariladi. Uning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

harakatlar fazo va vaqt bo'yicha aniq bo'lmasligi;

mushakllarning noaniq ishlashi;

harakat ritmining barqaror emasligi;

ortiqcha va keraksiz qo'shimcha harakatlarning namoyon bo'lishi;

murakkab fazalar o'rtasida uzviylikning yetarli emasligi.

Harakatlarni o'rganish jarayoni, avvalo, boshlang'ich bosqichda shug'ullanuvchilarning harakat bilan oldindan tanishib chiqishidan boshlanadi. Bunda o'qituvchi yoki murabbiy harakatning ahamiyati va xususiyatini tushuntirib beradi, uni namoyish qiladi hamda texnik asoslarini qisqa izohlaydi. Shuningdek, amaliy ko'rsatma orqali o'quvchilarda dastlabki tasavvur shakllantiriladi.

Dastlabki o'rgatish bosqichidagi vazii-

falar:

shug'ullanuvchilarda harakat aktining maqsadini tushunishga asoslangan yaxlit tasavvur hosil qilish;

mavjud tajribalarni yangi harakatlarni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan elementlar bilan boyitish;

harakatlarni to'liq bajarishga erishish;

keraksiz ortiqcha harakatlarni bartaraf etish va mushaklarning ortiqcha zo'riqishini yo'qotish.

Mukammal o'rgatish bosqichi esa dastlab shakllangan «qo'pol» malakani yanada aniq va mukammal darajaga olib chiqishni maqsad qiladi. Bu jarayonda harakatning barcha qismlari to'liq ishlab chiqilib, o'quvchi uni mukammal bilib olish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Agar birinchi bosqich texnika asoslarini egallashga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi bosqichda bu asoslar chuqurroq o'zlashtirilib, barcha detallar aniqlashtiriladi.

Ikkinchi bosqichning didaktik vazifalari:

O'rganilayotgan harakatlarning qonuniyatlarini yanada chuqur tushunib olish.

Harakat texnikasining qismlarini ajratib, aniq bilib olish va mukammallashtirish.

Harakatlarni to'liq, aniq, erkin va bir-biriga uzviy bog'langan holda bajarish.

Mukammal o'rganish bosqichining metodik xususiyatlari – harakatlarni chuqur tahlil qilish, xatolarni to'liq bartaraf etish, texnik detallarni aniqlash hamda mashqlarni takroriy qaytarish orqali malakani mustahkamlash bilan izohlanadi.

Ushbu bosqichda o'rganuvchilarning onglilik va faollik roli yanada ortadi. Shu sababli ularga mashqlarni qo'llash qonuniyatlarini, shartlari va imkoniyatlari haqida imkon qadar to'liq bilim berish zarur. Bu jarayon o'quvchilarda o'z faoliyatining texnikasi va natijalarini chuqur tahlil qilishga intilish uyg'otadi. Shu maqsadda kengaytirilgan hikoya, suhbat, o'zaro tushuntirish va o'z ishini tahlil qilish kabi metodlardan keng foydalaniladi.

Bosqichning asosiy vazifalari:

Optimal erkinlikda harakat qilishni ta'minlash.

Kerakli tezlikda harakatni amalga oshirish. Harakatning umumiy yaxlitligini shakllantirish.

Harakatni avtomatlashtirishga erishish.

Shu tariqa, o'rgatishning yakuniy bosqichidagi asosiy maqsad – egallangan malakani mustahkam ko'nikmaga aylantirish va uni turli sharoitlarda qo'llash qobiliyatini rivojlantirishdan iboratdir.

Tafakkur va sport faoliyatining o'zaro bog'liqligi

Harakat ko'nikmalarini o'zlashtirish jarayoni aqliy hamda jismoniy zo'riqishni talab etadi. Ammo aynan shu zo'riqishlar malakaning shakllanishi uchun poydevor vazifasini bajaradi. Futbolchining maydondagi xatti-harakati ham tafakkur jarayonining mahsuli hisoblanadi. Shu bois mashg'ulot va musobaqalarda tafakkurni rivojlantirish nihoyatda muhimdir.

Tafakkur rivojlanishini faqat sport faoliyati bilan chegaralash mumkin emas, chunki u shaxsning intellektual darajasi, madaniyati, ma'lumoti va ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liqdir. O'yinchining tafakkuri takomillashgani sari uning taktik mahorati ham ortadi, yangi usullar va kombinatsiyalarni o'zlashtirish osonlashadi hamda qisqa vaqt ichida harakatlarni mukammallashtirish imkoniyati yuzaga keladi.

Sportchi tafakkurining ko'rinishlari mashg'ulot va musobaqa davomida hal qilinadigan masalalarga bog'liq holda turlicha namoyon bo'ladi: tahliliy tafakkur, intuitiv tafakkur, ko'rgazmali-obrazli tafakkur, taktik tafakkur.

Tahliliy (analitik) tafakkur – vaqt bilan cheklanmagan, bosqichma-bosqich kechadigan jarayon bo'lib, etarli darajada ongli va izchil xususiyatga ega.

Intuitiv tafakkur – vaqt jihatidan qisqa muddatli bo'lib, muammolar tez hal etilishi bilan xarakterlanadi. Bu tafakkur davrlarga bo'linmaydi, jarayonning o'zi esa kamroq anglanadi.

Ko'rgazmali-obrazli tafakkur – vaziyatni tasavvur qilish, uning o'zgarishlarini oldindan ko'ra olish bilan bog'liq. Unda bir predmet bir vaqtning o'zida bir nechta nuqtai naz-

ardan tasvirlanishi mumkin. Asosiy xususiyati – predmet va ularning xossalarini noodatiy, yangi uyg'unliklarda tasavvur etishidir. Shu bois u tasavvur bilan yaqin aloqada bo'ladi.

Ushbu uch turdagi tafakkur sportchining taktik tafakkurida mujassamlanadi.

Taktik tafakkur – sportchining musobaqa sharoitida yuzaga keladigan taktik vaziyatlarni hal etishga qaratilgan tafakkur shaklidir. U qisqa muddatda, kuchli jismoniy zo'riqishlar fonida kechadi va sportchining bevosita harakatlari bilan bog'liq bo'ladi.

Taktik tafakkur quyidagi sifatlar bilan tavsiflanadi:

tezkorlik – qaror qabul qilish uchun vaqtning qisqaligi;

egiluvchanlik – vaziyat o'zgarishlariga tez moslasha olish;

maqsadga yo'naltirilganlik – chalg'imasdan asosiy maqsad sari fikrni jamlash;

mustaqillik – qarorlarni boshqalarning yordamisiz mustaqil qabul qilish;

chuqurlik – vaziyatning asosiy jihatlarini ajratib olish va xulosaga kelish;

tanqidiylik – turli variantlarni ijodiy baholab, eng maqbulini tanlash.

Antitsipatsiya va refleksiv boshqaruv

Sportchining taktik tafakkurida muhim xususiyatlardan biri – antitsipatsiya, ya'ni kelajakdagi voqealarni oldindan sezish va unga tayyorlanish qobiliyatidir. Masalan, futbolchi o'yin jarayonida raqibning harakatini oldindan his etib, unga qarshi samarali qaror qabul qiladi.

Refleksiv boshqaruv esa raqib harakatlarini faol boshqarish bilan bog'liq. Futbolchi oldindan rejalashtirilgan natijaga erishish uchun fintlar, aldov yoki tahdidli harakatlardan foydalanadi.

Konseptual modellar va ijodiy tafakkur

Futbolchining taktik tafakkuri mashg'ulot jarayonida shakllanadigan konseptual modellar yordamida rivojlanadi. Bu model-lar vaziyatlarning umumlashtirilgan obrazlari va harakat etalonlari bo'lib, sportchiga musobaqada tezkor va to'g'ri qaror qabul qilish imkonini beradi.

Zamonaviy futbol nafaqat natijaga, balki o'yinning mazmuni, intellektual boyligi, taktik murakkabligi va tomoshabopligiga ham katta ahamiyat beradi. Shu sababli o'yinchidan ijodiy tafakkur, refleksiv va prognostik qobiliyatlar, shuningdek, o'z tajribasini samarali qo'llay olish talab etiladi.

Futbolchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish vazifalari

Muammoli vaziyatlarni ijodiy hal etish ko'nikmalarini shakllantirish.

O'yin davomida o'z, sherik va raqib harakatlarini tahlil qilish.

Harakatlarni sherik va raqib harakatlarini hisobga olgan holda rejalashtirish.

O'yin vaziyatlarini oldindan sezish va mavjud tajribani qo'llay olish.

O'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatini oshirish.

Xulosa qilib aytganda, futbolchilarda yoshligidan boshlab ijodiy tafakkurni rivojlantirish zamonaviy futbolning progressiv modelini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday futbol nafaqat samarali natija beradi, balki intellektual, taktik jihatdan boy, tomoshabop va mazmunli bo'lishi bilan ham ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Komilovich S. S. Futbolchilarining harakat faoliyatini va emotsional holatini baxolashning xususiyatlari // International journal of science and technology. – 2024. – С. 367-373.

2. Сатиев Ш. Исследование устойчивости и надежности деятельности футболистов, разнообразных условиях и оценки эмоциональной устойчивости // Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 4. – С. 225-230.

3. Komilovich S. S. Futbolchilarda psixik zo'riqishni yuzaga keltiruvchi sabablar va ularni psixologik tayyorlash printsplari // Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 255-261.

4. Гаппаров З.Г. Спортивная психология [Текст]: Учебник для студ. ин-та физкультуры / З.Г.Гаппаров; МВ и ССО РУз. - Т.: ООО "Мехридарё", 2009, - 312 б.